

Ordenanzas para los Bautistas

Rev. Sergio Leal Ramírez

08/10/2024

Contenido

Resumen	3
1. Introducción: Las Ordenanzas en la Tradición Bautista	4
2. Definición y Distinción de las Ordenanzas	4
2.1. ¿Qué Son las Ordenanzas?	4
2.2. Bautismo y Cena del Señor: Actos de Obediencia y Testimonio	5
3. El Bautismo: Fundamento Bíblico y Teológico	6
3.1. El Bautismo en el Nuevo Testamento	6
3.2. El Bautismo Solo para Creyentes: Credobautismo	7
3.3. Bautismo como Testimonio Público y Acto de Obediencia	7
4. La Cena del Señor: Fundamento Bíblico y Teológico	8
4.1. Institución de la Cena del Señor en el Nuevo Testamento	8
4.2. La Comprensión Bautista de la Cena del Señor: Un Memorial	9
4.3. Examinación Personal y Comunión en la Cena del Señor	9
5. Ordenanzas y la Identidad Bautista	10
5.1. Las Ordenanzas y la Eclesiología Bautista	10
5.2. La Iglesia Local y la Autonomía en la Administración de las Ordenanzas	11
6. Implicaciones Teológicas y Eclesiológicas de las Ordenanzas Bautistas	12
6.1. Bautismo: Identidad Cristológica y Participación en la Muerte y Resurrección de Cristo	12
6.2. La Cena del Señor: Conmemoración y Esperanza Escatológica	13
6.3. Las Ordenanzas y la Comunión de los Creyentes	13
7. Conclusión: Las Ordenanzas en la Vida de la Iglesia Bautista	14
Bibliografía	16

"En Qué Consisten las Ordenanzas para los Bautistas: Un Análisis Teológico y Bíblico"

Rev. Sergio Leal Ramírez. Instituto Superior Estudios Bíblicos, La Habana, Cuba.

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

Este artículo aborda las dos ordenanzas fundamentales en la tradición **bautista**: el **bautismo** y la **Cena del Señor** (Santa Cena). Estas ordenanzas, en lugar de ser consideradas sacramentos en el sentido católico o anglicano, se entienden como **actos simbólicos de obediencia** y testimonio de la fe en Cristo. Se realiza un análisis teológico y bíblico de su significado, su base en las Escrituras y su importancia para la vida de la iglesia bautista. Al examinar tanto la doctrina histórica como la práctica contemporánea, el artículo explora cómo estas ordenanzas encarnan la identidad teológica bautista, anclada en la centralidad de las Escrituras, la autonomía de la iglesia local y la fe personal como medio de gracia simbólica.

1. Introducción: Las Ordenanzas en la Tradición Bautista

Las ordenanzas son prácticas de carácter ritual que los **bautistas** consideran instituidas por Jesucristo y ordenadas en el **Nuevo Testamento** para la iglesia. A diferencia de las tradiciones cristianas que practican sacramentos con un sentido de gracia inherente en el acto (como el catolicismo o el ortodoxismo oriental), los bautistas ven las ordenanzas como **símbolos externos** que no confieren gracia de manera automática, sino que representan la realidad interna de la fe ya presente en el creyente.

Para los bautistas, las **ordenanzas** tienen un doble propósito. En primer lugar, son actos de **obediencia** a los mandamientos de Cristo. En segundo lugar, funcionan como **testimonios públicos** de la gracia salvadora de Dios en la vida del creyente. El presente artículo explorará las dos ordenanzas bautistas principales, **el bautismo y la Cena del Señor**, analizando su fundamento teológico y bíblico, y su función en la vida de las iglesias bautistas contemporáneas.

2. Definición y Distinción de las Ordenanzas

2.1. ¿Qué Son las Ordenanzas?

El término "ordenanza" proviene del concepto de algo que ha sido **ordenado o mandado**. En el contexto bautista, las ordenanzas son entendidas como **mandatos específicos de Cristo** que deben ser observados por la iglesia como símbolos externos de la fe interna. Los bautistas reconocen solo dos ordenanzas: el **bautismo** y la **Cena del Señor**, ya que ambos fueron explícitamente ordenados por Jesús en el Nuevo Testamento.

Es importante señalar que la tradición bautista distingue entre **ordenanzas** y **sacramentos**. Mientras que los sacramentos en tradiciones como la católica se consideran medios a través de los

cuales se confiere la gracia divina, los bautistas ven las ordenanzas como actos simbólicos que **no tienen poder intrínseco** para otorgar gracia, sino que sirven para expresar la gracia ya recibida por fe. Esta distinción refleja la visión bautista de que la salvación es **sola fide** (solo por la fe) y no depende de rituales sacramentales.

Millard Erickson, en su obra *Christian Theology* (1998), explica esta diferencia al decir que "los bautistas ven las ordenanzas como testigos visibles de una gracia invisible, en lugar de como medios que confieren esa gracia". Este enfoque se alinea con la insistencia bautista en que la **fe personal** y la **relación directa** con Cristo son la base de la vida cristiana, no los ritos o ceremonias.

2.2. Bautismo y Cena del Señor: Actos de Obediencia y Testimonio

Ambas ordenanzas, el **bautismo** y la **Cena del Señor**, son actos que tienen una doble función: **obediencia a Cristo** y **testimonio público**. El bautismo es el primer acto de obediencia para el nuevo creyente y un testimonio público de su fe en Cristo como Salvador. La Cena del Señor, por otro lado, es un acto continuo en la vida de la iglesia, en el que los creyentes testifican y recuerdan la **obra redentora de Cristo** en la cruz.

Los bautistas se adhieren al principio de que las ordenanzas no son actos salvadores en sí mismos. El bautismo y la Cena del Señor son observados porque son mandamientos de Cristo, pero su valor reside en el **testimonio simbólico** de lo que ya ha ocurrido en la vida del creyente: la salvación por la fe en Cristo. La teología bautista se basa en una comprensión **memorial** de las ordenanzas, particularmente en la Cena del Señor, en contraposición a una visión **sacramentalista** que implica una presencia real o un acto de mediación de gracia en el rito.

3. El Bautismo: Fundamento Bíblico y Teológico

3.1. El Bautismo en el Nuevo Testamento

El **bautismo** en la tradición bautista se practica como un **acto de inmersión total** en agua y se realiza únicamente a aquellos que han hecho una **profesión personal de fe** en Cristo. Esta práctica se basa en varios pasajes del **Nuevo Testamento** que describen el bautismo como un símbolo de la **muerte, sepultura y resurrección de Cristo** y de la **nueva vida** en Él.

Uno de los textos más importantes para la doctrina bautista sobre el bautismo es **Mateo 28:19-20**, conocido como la Gran Comisión: "**Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado**". En este mandato de Jesús, el bautismo es visto como una parte integral del discipulado cristiano. Para los bautistas, este pasaje establece el bautismo como una **ordenanza directa** de Cristo, vinculada al proceso de hacer discípulos, lo que implica que el bautismo debe seguir a una **profesión personal de fe**.

Otro pasaje clave para el bautismo es **Romanos 6:3-4**, donde Pablo escribe: "¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva". Aquí, el bautismo es presentado como una representación simbólica de la identificación del creyente con la **muerte y resurrección de Cristo**.

Los bautistas practican la **inmersión** completa en agua, ya que consideran que este modo de bautismo refleja más claramente la **muerte y resurrección** con Cristo, en comparación con el derramamiento o rociado. **John Gill**, un teólogo bautista del siglo XVIII, escribió extensamente sobre el simbolismo de la inmersión en su *Body of Divinity* (1769), donde subraya que el acto de

ser sumergido en el agua simboliza la muerte y sepultura con Cristo, mientras que el salir del agua simboliza la resurrección a una nueva vida.

3.2. El Bautismo Solo para Creyentes: Credobautismo

Una característica distintiva de los bautistas es su adhesión al **credobautismo**, la creencia de que solo aquellos que han hecho una **profesión de fe** consciente y personal deben ser bautizados. Esta postura se opone a la práctica del **paedobautismo** (bautismo infantil), común en muchas otras tradiciones cristianas, donde los niños son bautizados como una señal del pacto entre Dios y Su pueblo.

Los bautistas argumentan que en el **Nuevo Testamento**, el bautismo siempre sigue a la **fe personal**. Ejemplos de esto se encuentran en **Hechos 2:41**, donde "los que recibieron su palabra fueron bautizados", y en **Hechos 8:12**, donde los samaritanos "cuando creyeron... fueron bautizados". Los bautistas insisten en que el bautismo es un **testimonio personal** de fe, lo que significa que debe ser precedido por una comprensión consciente de la **salvación en Cristo**.

El teólogo bautista **Paul Fiddes**, en su libro *Tracks and Traces: Baptist Identity in Church and Theology* (2003), argumenta que el **credobautismo** refleja el énfasis bautista en la **responsabilidad individual** ante Dios. La salvación, según los bautistas, es un acto personal entre el individuo y Dios, y el bautismo es el primer paso de **obediencia** pública para quien ha experimentado esa salvación.

3.3. Bautismo como Testimonio Público y Acto de Obediencia

Además de su simbolismo de la **muerte y resurrección con Cristo**, el bautismo es visto por los bautistas como un **testimonio público** de la fe. Es un acto en el que el nuevo creyente declara ante la comunidad su compromiso de seguir a Cristo. Esta visión tiene sus raíces en el contexto del

Nuevo Testamento, donde el bautismo era un evento público y visible, como se ve en el bautismo de Jesús en el **río Jordán** (Mateo 3:13-17), presenciado por muchos.

El acto del bautismo también está intrínsecamente relacionado con la **obediencia a Cristo**. Los bautistas ven el bautismo no como un rito opcional, sino como una parte esencial de la vida cristiana, ordenada por Jesús mismo. En este sentido, el bautismo es el primer acto de sumisión a Cristo como **Señor y Salvador**. Sin embargo, los bautistas también subrayan que el bautismo **no es necesario para la salvación**, lo que los distingue de otras tradiciones que ven el bautismo como un medio de gracia salvadora. En cambio, el bautismo es una **declaración simbólica** de lo que ya ha ocurrido en la vida del creyente: la salvación por gracia a través de la fe.

4. La Cena del Señor: Fundamento Bíblico y Teológico

4.1. Institución de la Cena del Señor en el Nuevo Testamento

La **Cena del Señor**, también conocida como la **Santa Cena** o **Comunión**, es la segunda ordenanza fundamental en la teología bautista. Su fundamento se encuentra en los relatos de los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento, donde Jesús instituyó este acto como un **memorial** de su muerte. En **Mateo 26:26-28**, leemos que Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: "Tomad, comed; esto es mi cuerpo". Luego, tomando la copa, dijo: "Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados".

Este acto tiene un significado profundo para los bautistas, ya que representa un recordatorio constante del **sacrificio redentor** de Cristo en la cruz. Al participar en la Cena del Señor, los bautistas testifican no solo de la muerte de Cristo, sino también de su resurrección y de la **esperanza escatológica** de su regreso, como Pablo menciona en **1 Corintios 11:26**: "Así pues,

todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga".

4.2. La Comprensión Bautista de la Cena del Señor: Un Memorial

En la teología bautista, la Cena del Señor es entendida principalmente como un **memorial**. Esto significa que el pan y el vino (o jugo de uva, que es más común en muchas iglesias bautistas) son **símbolos** del cuerpo y la sangre de Cristo, pero no se transforman en ellos ni contienen la **presencia real de Cristo** en una forma literal. Esta visión difiere de la doctrina católica de la **transubstanciación**, donde se enseña que los elementos del pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, y también de la visión luterana de la **consustanciación**, que sostiene que Cristo está presente "en, con y bajo" los elementos.

El teólogo bautista **James Leo Garrett**, en su obra *Baptist Theology: A Four-Century Study* (2009), argumenta que la visión bautista de la Cena del Señor está profundamente arraigada en la idea de que es una **celebración simbólica** que apunta a la obra redentora de Cristo, pero no debe ser entendida como un medio de gracia sacramental. Para los bautistas, la gracia salvadora ya ha sido recibida por la fe, y la Cena del Señor es una **expresión visible de esa fe**.

4.3. Examinación Personal y Comunión en la Cena del Señor

La práctica bautista de la Cena del Señor incluye un fuerte énfasis en la **autoexaminación** antes de participar en el acto. Esta enseñanza se basa en **1 Corintios 11:27-29**, donde Pablo advierte contra participar de la Cena "indignamente", exhortando a los creyentes a "examinarse a sí mismos". Los bautistas interpretan esto como un llamado a asegurarse de que uno está en **buena comunión con Dios y con los demás** antes de participar en la Cena del Señor. Esto también

implica que solo los **creyentes bautizados** y que viven una vida comprometida con Cristo deben participar.

Este énfasis en la **pureza espiritual** antes de participar en la Cena del Señor también refleja la comprensión bautista de la iglesia como una **comunidad regenerada**, compuesta de aquellos que han hecho una **profesión de fe genuina**. Los bautistas practican lo que se conoce como "comuni3n cerrada" o "comuni3n restringida", es decir, que solo aquellos que han sido bautizados como creyentes y son miembros en buen estado de una iglesia evangélica pueden participar en la Cena del Señor.

5. Ordenanzas y la Identidad Bautista

5.1. Las Ordenanzas y la Eclesiología Bautista

La práctica de las ordenanzas en la tradici3n bautista está estrechamente ligada a su visi3n particular de la **iglesia**. Los bautistas sostienen la autonomía de la **iglesia local**, lo que significa que cada congregaci3n tiene la autoridad para gobernarse a sí misma, incluyendo la administraci3n de las ordenanzas. Esto refleja su creencia en una **iglesia regenerada**, donde solo los que han experimentado la regeneraci3n por el Espíritu Santo y han hecho una profesi3n de fe son miembros plenos de la iglesia.

La administraci3n de las ordenanzas es un **acto eclesiol3gico** en sí mismo. El bautismo es administrado por la iglesia local **como una seña1 de entrada en la comunidad de fe**, y la Cena del Señor es observada como una expresi3n continua de comuni3n entre los miembros del cuerpo de Cristo. Ambos actos reflejan la naturaleza de la iglesia como una **comunidad de creyentes regenerados** y obedientes, y subrayan la importancia de la iglesia local en la vida del creyente bautista.

En la **eclesiología bautista**, la iglesia es vista como una congregación de personas que voluntariamente han decidido seguir a Cristo, haciendo una **profesión pública de fe** a través del bautismo y participando en la comunión a través de la Cena del Señor. Estas ordenanzas son entendidas como **símbolos visibles** de la realidad espiritual que ha ocurrido en el interior de los creyentes, es decir, su regeneración y redención por la fe en Cristo.

Stanley Grenz, en su libro *Theology for the Community of God* (1994), argumenta que el bautismo y la Cena del Señor son expresiones visibles de la **iglesia local como comunidad de fe**. Al participar en estas ordenanzas, los bautistas no solo recuerdan su unión personal con Cristo, sino también su unión con el **pueblo de Dios**, lo cual enfatiza la dimensión comunitaria de la vida cristiana.

5.2. La Iglesia Local y la Autonomía en la Administración de las Ordenanzas

En el contexto bautista, cada **iglesia local** tiene la autoridad para administrar las ordenanzas sin intervención de autoridades externas o jerárquicas. Esta es una consecuencia de la creencia en la **autonomía de la iglesia local**, un principio central en la eclesiología bautista. A diferencia de las iglesias con estructuras jerárquicas, como la católica o la anglicana, donde el clero juega un papel central en la administración de los sacramentos, los bautistas creen que la autoridad para administrar las ordenanzas radica en la **congregación local**.

El teólogo **Herschel Hobbs**, en su obra *The Baptist Faith and Message* (1963), señala que la administración del bautismo y la Cena del Señor por la iglesia local es una expresión del gobierno congregacional bautista. Para Hobbs, esta estructura no solo preserva la pureza de las ordenanzas, sino que también refuerza la idea de que la iglesia local es responsable de mantener la **pureza doctrinal** y la **integridad espiritual** de su comunidad.

La autonomía local también permite que las iglesias bautistas adapten sus prácticas a los contextos específicos en los que se encuentran. Aunque todas las iglesias bautistas reconocen el bautismo y la Cena del Señor como ordenanzas fundamentales, puede haber variaciones en la **frecuencia** con la que se observan y en algunos aspectos menores de su administración, lo que refleja la diversidad dentro de la familia bautista global.

6. Implicaciones Teológicas y Eclesiológicas de las Ordenanzas Bautistas

6.1. Bautismo: Identidad Cristológica y Participación en la Muerte y Resurrección de Cristo

El bautismo en la tradición bautista tiene una profunda **implicación cristológica**. Al ser sumergidos en el agua, los creyentes se identifican de manera simbólica con la **muerte de Cristo**, y al emerger del agua, se identifican con su **resurrección**. Este acto de inmersión total refleja visualmente el mensaje central del evangelio: la muerte de Jesús por los pecados y su victoria sobre la muerte mediante la resurrección.

El apóstol Pablo, en **Colosenses 2:12**, utiliza esta imagen cuando dice: "sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos". Para los bautistas, el bautismo es más que una simple confesión pública de fe; es una **representación visible** de la obra redentora de Cristo aplicada en la vida del creyente. El bautismo también subraya la **unidad del creyente con Cristo**, un tema recurrente en la teología paulina.

Wayne Grudem, en su libro *Systematic Theology* (1994), subraya la importancia de la inmersión en el bautismo para capturar este simbolismo. Argumenta que el acto físico de ser sumergido en el agua y levantado refleja de manera única la teología del bautismo como participación en la muerte y resurrección de Cristo. Esta visión también enfatiza la importancia de la **obediencia consciente y personal** en la vida cristiana, una característica central de la espiritualidad bautista.

6.2. La Cena del Señor: Conmemoración y Esperanza Escatológica

La **Cena del Señor** en la tradición bautista tiene un carácter fundamentalmente **memorial**, pero no se limita a recordar el sacrificio pasado de Cristo. También tiene un componente **escatológico**, ya que la iglesia no solo recuerda lo que Cristo hizo, sino que anticipa lo que hará en su segunda venida. En **1 Corintios 11:26**, Pablo dice: "Así, pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga".

Este enfoque escatológico introduce una dimensión de **esperanza futura** en la práctica de la Cena del Señor. Los bautistas, al participar en la Cena, están proclamando no solo su fe en el sacrificio redentor de Cristo, sino también su **confianza en el retorno de Cristo** y la consumación de todas las cosas. Esta visión escatológica es coherente con la **teología bautista**, que a menudo enfatiza la **expectativa activa** del regreso de Cristo y la importancia de vivir en obediencia en el tiempo presente.

El teólogo bautista **William Brackney**, en su obra *A Genetic History of Baptist Thought* (2004), destaca que la Cena del Señor no solo apunta hacia el pasado, sino también hacia el futuro, encapsulando la vida cristiana entre el "ya" y el "todavía no" del Reino de Dios. Esta combinación de **memoria y esperanza** se refleja en la teología bautista, donde la vida cristiana se vive en obediencia a Cristo mientras se anticipa su regreso.

6.3. Las Ordenanzas y la Comunión de los Creyentes

Finalmente, tanto el bautismo como la Cena del Señor refuerzan la **comunidad de los creyentes**. El bautismo introduce al nuevo creyente en la **comunidad de la iglesia**, mientras que la Cena del Señor refuerza y reafirma la **unidad** de esa comunidad. La **Cena del Señor**, en particular, es una

práctica que enfatiza la **comuni3n entre los creyentes**, ya que todos participan juntos del cuerpo y la sangre de Cristo, recordando que son parte de un solo cuerpo en l.

En **1 Corintios 10:16-17**, Pablo habla del "pan que partimos" como una participaci3n en el cuerpo de Cristo, y subraya que "somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un mismo pan". Para los bautistas, esta imagen de unidad es fundamental para la prctica de la Cena del Seor. A travs de este acto, los creyentes no solo recuerdan el sacrificio de Cristo, sino que tambin se reconocen unos a otros como parte de la **familia de Dios**, unidos por la fe en Cristo.

7. Conclusi3n: Las Ordenanzas en la Vida de la Iglesia Bautista

Las ordenanzas del **bautismo** y la **Cena del Seor** ocupan un lugar central en la vida y teologa de las iglesias bautistas. Si bien no son entendidas como medios de gracia en el sentido sacramental de otras tradiciones cristianas, su importancia no debe subestimarse. Para los bautistas, estas ordenanzas son **actos simb3licos de obediencia** que expresan la fe del creyente y refuerzan la **comunidad** de la iglesia.

El **bautismo** simboliza la **muerte y resurrecci3n** de Cristo y la nueva vida del creyente en l, mientras que la **Cena del Seor** es un **memorial continuo** que recuerda el sacrificio de Cristo y anticipa su **segunda venida**. Ambas ordenanzas son fundamentales para la vida de la iglesia, no solo como expresiones individuales de fe, sino como actos comunitarios que reafirman la identidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo.

La teologa bautista de las ordenanzas se caracteriza por su enfoque en la **fe personal**, la **obediencia consciente** y la **autonoma de la iglesia local**, lo que refleja su compromiso con la **centralidad de las Escrituras** y la naturaleza regenerada de la iglesia. A medida que las iglesias bautistas continan desarrollndose en el contexto contemporneo, estas ordenanzas seguirn

siendo símbolos poderosos de la **gracia de Dios**, la **comunidad de los creyentes** y la **esperanza escatológica** que define la fe cristiana.

Este artículo ha explorado el significado profundo de las ordenanzas en la tradición bautista, centrando la discusión en las bases teológicas y bíblicas del **bautismo** y la **Cena del Señor**. Al observar cómo estas prácticas continúan moldeando la vida comunitaria y la espiritualidad de los bautistas, se reafirma que el compromiso con la **obediencia a Cristo** y la **centralidad de las Escrituras** seguirá siendo clave para la identidad teológica bautista en el futuro.

Bibliografía

- Brackney, W. H. (2004). *A genetic history of Baptist thought : with special reference to Baptists in Britain and North America* (pp. 1–592). Mercer University Press.
- Erickson, M. J. (1998). *Christian theology* (2nd ed., pp. 1–1312). Baker Book House.
- Fiddes, P. S. (2007). *Tracks and traces : Baptist identity in church and theology* (pp. 1–342). Wipf And Stock Pub.
- Garrett, J. L. (2009). *Baptist Theology* (pp. 1–743). Mercer University Press.
- Gill, J. (2010). *A body of practical divinity, or, A system of paractical truths, deduced from the sacred scriptures : which completes the scheme of doctrinal and practical divinity* (pp. 1–556). Baptist Standard Bearer.
- Grenz, S. J. (2000). *Theology for the community of God* (pp. 1–723). W.B. Eerdmans.
- Grudem, W. A. (1994). *Systematic Theology: an Introduction to Biblical Doctrine* (pp. 1–1264). Zondervan.
- Hobbs, H. H. (1996). *The Baptist faith and message* (Revised Edition, pp. 1–157). Convention Press.
- Stott, J. R. W. (2006). *Baptism and fullness : the work of the Holy Spirit today* (3rd edition, pp. 1–154). Intervarsity Press.